

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

QORAKO‘L VOHASI GEOEKOLOGIK MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Ergasheva M.K., Samadova M.Sh., Muminov M.R.

Buxoro davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392895>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qorako‘l voha landshaftlari, vohaning tabiiy geografik o‘rni, vohasi rivojlanishida Zarafshon daryosining ahamiyati, Qorako‘l vohasi landshaftlaridan foydalanishning hozirgi holati, mavjud geoeologik muammolar, ekologik barqarorlikni ta‘minlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Kelajakda qo‘llanish istiqbollari bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: tabiiy resurs, iqlim, iqlim resurslari, global muammo, voha, “Buxoro yashil qalqoni”, qurg‘oqchil mintaqa, quyosh radiatsiyasi, o‘rtacha harorat, landshaft, quyosh energiyasi.

Abstract: This article analyzes the landscapes of the Karakul oasis, its natural geographical position, the significance of the Zarafshan River in the development of the oasis, the current state of utilization of the oasis landscapes, existing geoeological problems, and opportunities for ensuring ecological sustainability. In addition, scientifically grounded proposals regarding future prospects are presented.

Keywords: natural resources, climate, climate resources, global problem, oasis, “Bukhara green shield,” arid region, solar radiation, average temperature, landscape, solar energy

Respublikamizda tabiiy resurslar hamda ulardan foydalanishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish bo‘yicha keng islohotlar amalga oshirilmoqda hamda bu borada sezilarli natijalarga erishilmoqda. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi “Yashil makon” umummilliy loyahasini amalga oshirishda muhim bo‘lgan vazifalar ko‘rsatib o‘tilgan. Bu borada jumladan, tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, unda geografiya faniga oid bilimlar o‘ziga xos alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma‘lumki, O‘zbekiston hududining 70 foizini cho‘l va chala cho‘lli hududlar egallaydi. Ushbu holat istiqbolda cho‘llarga bo‘lgan munosabatning yaxshilanishini, xususan, cho‘l zonasi madaniy landshaftlari va ularni o‘rganishning muhimligini taqozo etadi [1].

Insoniyat, haqiqatdan ham V.I. Vernadskiy aytganidek, qudratli bir geologik kuchga aylanib qolmoqda. Yerning landshaft qobig‘ida, uning komponentlari orasida millionlab yillar mobaynida yuzaga kelgan mutanosiblik, ekologik muvozanatning holati ko‘p jihatdan insonning xo‘jalikdagi faoliyati miqyosiga, uning tabiiy resurslardan qanday foydalanishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

Qorako‘l vohasi Buxoro viloyatida joylashgan. Shimolida Kemirakqum qumlilari, g‘arb va janubi-g‘arbda Sandiqli cho‘li, janubida Ishaqchi qumligi, sharqda Qarshi cho‘li bilan chegaradosh. Shimoli-sharqda Qorako‘l vohasi Qorako‘l platosiga tutash. Voha shimoli-sharqdan janubi-g‘arbgacha 40-45 kmga cho‘zilgan, eni

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

30- 35 km. Yer yuzasi janubi-gʻarbga nishablikka ega. Oʻrtacha balandligi shimoli-sharqiy qismida 205 m, janubda 187 m, asosan, Zarafshon daryosining allyuvial-delta yotqiziqlaridan tashkil topgan. Shimoli-gʻarbiy, gʻarbiy va janubiy qismlarida allyuvial-koʻl yotqiziqlari ham uchraydi. Iqlimi keskin kontinental.

Buxoro - Qorakoʻl vohalarida 1960 – 1965 yillargacha, geoekologik vaziyatning murakkablashuvida jiddiy xavf-xatarlar va ekologik muammolar boʻlmagan. Zarafshon havzasida sanoat korxonalarining tarkib topishi va rivojlanishi, aholi sonining ortishi, yangi yerlarning oʻzlashtirilishi, daryo suvining sugʻorish, sanoat korxonalari, fermalar, maishiy kommunal sohalardan keng foydalanishi tufayli ,avvalo ,suvning va tuproq qoplaminig, keyinroq atmosfera havosining ifloslanishi kuchayib bordi.

Yangi yerlarni oʻzlashtirilishi va agrolandshaftlardan sugʻorish meʼyoriga amal qilmaslik oqibatida keyingi yillarda koʻpgina yerlarda grunt suvlari sathining koʻtarilishi kuzatilmoqda. Buxoro - Qorakoʻl vohalarida hozirgi vaqtda grunt suvlari sathi barcha hududlarda oʻrtacha 2,1 metrni tashkil etadi. Bu esa shoʻrlangan yerlar maydonining kengayishiga sabab boʻlmoqda. Buning asosiy sababi sugʻoriladigan ekin maydonlarining meʼyoridan ortiq namlanishi, zovur suvlaridan shoʻr yuvish va madaniy ekinlarni sugʻorishda ishlatilishidir. N.Koryakining maʼlumotiga koʻra, yerlarni notoʻgʻri tekislash natijasida 24000 ga yer shoʻrlangan, shundan 17000 ga paxta maydonlarini tashkil etadi. Zarafshon deltasi sharoitida sugʻoriladigan yerlarda shoʻrlanish qurgʻoqchil yillarda keskin oshadi [2]. Keyingi yillarda, yer osti suvlari va tuproqning shoʻrlanishi hududning shimoliy qismida orta boshladi.

Keyingi yillarda Qorakoʻl vohasida har gektar paxtazorga 220 kg azot, 120-130 kg fosfor va 50 kg ga yaqin kaliy oʻgʻitlari solib kelingan. Paxta bularning 20 -40 foizini oʻzlashtiradi va qolgan kimyoviy moddalar esa yer usti suvlarini ifloslaydi, tuproqlar va oʻsimliklarda toʻplanib boradi. Juda koʻp xoʻjaliklarda yuqori hosil olish maqsadida mineral oʻgʻitlar meʼyoridan bir necha barobar koʻp ishlatilib kelingan. Tuproqlarda, suvda koʻpaygan bu mineral oʻgʻitlarning bir qismi, soʻzsiz, sabzavot va poliz ekinlariga, mevalarga oʻtadi. Bular orqali esa inson organizmlariga taʼsir qiladi.

Qorakoʻl vohalari Zarafshon vodiysining qadimgi va hamisha navqiron vohalaridan sanaladi. Ularning tarixi, iqtisodi, ijtimoiy hayoti asrlar davomida vodiyning Zarafshon daryosi bilan bogʻliq boʻlgan. Albatta, bugun tadqiqotchilar uchun Zarafshon vodiysining geografik oʻrni, chegaralari, relyefi, geologik va gidrologik rivojlanish tarixini bilish vohalarning taraqqiyoti va salohiyatini oʻrganishlarida, kelajak uchun bashoratlashda asos boʻladi. Koʻrib turganimizdek, Qorakoʻl vohasi deyarli barcha qismdan choʻllar bilan oʻralgan va bu holat vohaning ekologik holati yanada yomonlashuviga va aholi xoʻjaligida turli keskin moddiy

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

zararlarni olib keladi. Shuning uchun, bu voha ekologiyasini me'yorda saqlab qolish maqsadida turli loyihalar davlat nazoratida amalga oshirilmoqda. Keyingi yillarda "Yashil qalqon" loyihasi doirasida G'ijduvon, Shofirkon, Peshku, Romitan, Jondor, Qorako'l, Qorovulbozor tumanlarining sahro hududlari bo'ylab saksovulzorlar barpo etish ishlari davom ettirildi. Ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida saksovul bilan birgalikda, voha iqlimiga mos bo'lgan o'simliklarni ekishni yo'lga qo'yish lozim. Masalan: gujum va behi o'simliklarini yetishtirish orqali ekologik holatni yaxshilash bilan birga qo'shimcha xomashyo sifatida ham foydalanish imkoniyati mavjud. Chunki, Gujum daraxti o'ta chidamli o'simlik bo'lib, yuz yildan ortiq umr ko'radi. E'tiborlisi, u o'sishi uchun joy tanlamaydi. U yantoq kabi chuqur ildiz otib, qurg'oqchil, sho'rlangan yerlarda ham o'saveradi. Barglari tukchalar bilan qoplangani bois quyosh issiqligini o'tkazmaydi. Gujum qum ko'chkilarining oldini olish, shamol yo'lini to'sish, tuproqni eroziyadan asrashdan tashqari, iqlimni mo'tadil saqlashda ham asqotadi [3]. Yozning saratonida quyuc soya berib, oftob nurini o'tkazmaydi. U karbonat angidrid gazini yutib, ko'p miqdorda kislorod ishlab chiqaradi, noorganik changlarni tutib, havoni tozalaydi. Bu xususiyati vohaning keskin kontinental iqlim sharoitida ham insonning hordiq chiqarishi uchun qulay sharoit yaratadi.

Behi daraxti ham xuddi shunday xususiyatlarga ega u ham aynan sho'r va yer osti suvlari yer betiga yaqin hududlarda ham hech qanday qarovsiz o'sadi. Umuman olganda ikkala o'simlik ham cho'l zonasida tuproq holatini yaxshilaydigan, kislorodni boshqa daraxtlarga nisbatan ko'proq chiqaradigan, zararli gazlarni ko'p hajmda yuta oladigan va asosiysi uzoq umr ko'radigan daraxtlar hisoblanadi.

Taklif qilinayotgan ushbu daraxt turlari muammoli vaziyatda bo'layotgan Qorako'l vohasida chegara zonasida yashil ihota tariqasida ekilishi vohadagi haroratning nisbatan barqarorlashuviga, tuproqlarda eroziya jarayonlarining pasayib, nisbatan unumdorligi oshishiga, vohaning atrofidagi cho'l zonasining ta'siri kamayib, shamol harakatining yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Qorako'l vohasi atrofida maxsus "yashil chegara zonasi" tashkil etilsa, bu vohaning ekologik holatini yaxshilashga yoki hech bo'lmaganda o'z holatidek saqlab qolishiga zamin bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Назаров И.К., Аллаёров И.Ш. Бухоро географияси. Бухоро.1994. 67 бет.
2. Эргашева М.К., Isoyeva M.N. Geoekologik muammolarning Buxoro vohasi iqlim resurslariga ta'siri Ekologik vaziyat va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari, innovatsion yechimlari va istiqbollari// mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, Samarqand. 2025. -B.79-83
3. Эргашева М.К., Темірова М. Climatic characteristics and climate resources of the Bukhara region. Экономика и социум. Журнал. №:5 (132). 2025. -С.226-230.